

KIMYO FANIDA ANORGANİK MODDALARNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATINI MAKTAB DARSLIGIDA O'RGANILISHI

Raxmiddinova Mashhuraxon Abdullajonovna

Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar 24 umumiy o'rta ta'lim
maktabining kimyo fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6299684>

Annotatsiya: Ma'lumki, har qanday o'quv fanining mazmunini biror methodsiz o'quv jarayonida tushuntirib bo'lmaydi. Shuning uchun falsafiy nuqtayi nazardan qaralganda o'qitish metodi dars mazmunining o'quv jarayonidagi harakat shaklidir. Kimyo — [moddalarning](#) tuzilishi va o'zgarishini o'rganadigan fan. Kimyo boshqa fanlar qatori inson faoliyatining mahsuli sifatida vujudga kelib, tabiiy ehtiyojlarni qondirish, zaruriy mahsulotlar ishlab chiqarish, biridan ikkinchisini xosil qilish va, nihoyat, turli hodisalar sirlarini bilish maqsadida ro'yobga chiqdi. Anorganik kimyo dorishunoslikda alohida o'rin tutadi. [Chunki barcha dorilar borki](#), hammasi kimyoviy tuzilishga ega, o'zida kimyoviy xossalarni namoyon qiladi. Dori vositalarni olish, strukturasi isbotlash, sifat va miqdoriy tahlil qilish va ularni standartlashda kimyo fanining ahamiyati beqiyosdir. Anorganik kimyo fanidan ta'lim texnologiyasi dars mashg'ulotlarida yangi texnologiyalarni qo'llash qonun-qoidalariga tayangan holda ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Kimyo, anorganik moddalar, tajriba, klaster, gidroliz, oksidlar, kislotalar, reaksiya, loyabotatoriya.

Kimyo o'z tabiati bo'yicha markaziy, zamindor fan hisoblanadi. Zero u barcha sohalar kabi farmatsiya ixtisosligi uchun ham nihoyatda zarurdir. Umumiy va anorganik kimyoni boshqa fanlarni o'qitishga asos ekanligi va uni farmatsiya ixtisosligi bilan chambarchas bog'liqligi ushbu dasturda aks ettirildi. Dasturda O'zbekistonda kimyo fani va sanoatining rivojlanish istiqbollari o'z o'rnini topgan.

Hozirgi kunda fanni o'ragatish uchun yangidan yangi metodlar o'ylab topilyapti. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarning «Muammoli o'qitish», «Klaster», «Aqliy hujum», «Pinbord», «Loyihalash» texnologiyalarini kimyo fanlarini o'qitish jarayonlariga tatbiq etishga oid dastlabki tadqiqotlar ilatijabri dars samaradorligining oshishida va mustaqil ta'limli amalga oshirishda muhim omil ekanligi ko'rsatildi. Misol uchun «Muammoli o'qitish» texnologiyasidan kimyo fanlarining deyarli hamma mavzularini o'qitishda foydalanish mumkin. O'quvchilar diqqatiga havola qilinadigan mavzuga oid muammoli savollar dars jarayonida muammoli vaziyatni vujudga keltirgandagina mazkur texnologiya yuqori samara beradi.

Shuning uchun muammoli savollarni tuzishda respublikadagi tabiiy kiriyoviy zaxiralar va ulardan mahsulotlar ishlab chiqarish, qiziqarli fan yangiliklari va kiriyov tarixiga oid materiallar, mashhur kiriyov olimlarining kashfiyotlari, kimyoviy elementlar va ularning organizmdagi faoliyati kabi qO'shirncha materiallardan foydalanish tavsiya etiladi. «Klaster» texnologiyasidagi yangi mavzu haqida bayon qilingandan so'ng o'tilgan mavzuni mustahkamlashda foydalanish mumkin. «Klaster» texnologiyasi o'quvchilarning mavzuni chuqur o'rganishlariga yordam beradi, o'quvchilarni mavzuga taalluqli tushunchalar yoki g'oyali ketma-ketlik bilan uzviy bog'langan holda tarmoqlashlarga o'rgatadi, ularning fikrlash doirasini kengaytiradi.

Fanning maqsadi va vazifalari

Anorganik kimyoning maqsadi -kimyoning umumiy qonuniyatlarini, moddaning tuzilishi, kimyoviy elementlarning davriy jadvalda tutgan o'rnini, fizik va kimyoviy xossalari haqida batafsil, shuningdek eritmalar, kimyoviy reaksiya tezligi haqida umumiy tushunchalar berib, kelgusida o'tiladigan barcha kimyoviy fanlarni o'qitishga poydevor yaratishdir.

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni bajarish ko'zda tutiladi: umumiy va anorganik kimyoning uslublarini farmatsiyadagi va farmatsevtning amaliy faoliyatidagi roli va ahamiyatini; fanning rivojlanish bosqichlarini, elementlar birikmalarining xossalari davriy sistemadagi o'rnini, kimyoviy jarayonlarni sodir bo'lishidagi yo'nalish, reaksiyaning muvozanat holatini energiya jihatdan hisoblash usullarini, anorganik moddalar tuzilishi, kimyoviy bog'lar nazariyasini anorganik moddalar turlari, nomenklaturasini talabalarga etkazishdir.

Fan bo'yicha bilim, malaka va ko'nikma, malakalariga qo'yiladigan talablar

- umumiy va anorganik kimyoning maqsadi, vazifalari, ularni echish yo'li va uslublari; umumiy va anorganik kimyoning farmatsiyadagi, farmatsevtning amaliy faoliyatidagi roli va ahamiyati; umumiy va anorganik kimyoning asosiy bo'limlari; asosiy tushunchalar va uslublar; umumiy va anorganik kimyo rivojlanishining asosiy bosqichlari va uning hozirgi ahvoli; birikmalarining xossalari va ularni tashkil etgan elementlarning D.I.Mendeleev davriy sistemasida tutgan o'rnini bilan bog'liqligi; kimyoviy jarayonlarning energetik xarakteristikasi va kimyoviy muvozanat haqida

tushuncha; anorganik moddalar tuzilishi nazariyasining asoslari, kimyoviy bog'lar nazariyasi; kimyoviy elementlar va ular birikmalarining asosiy xossalari. Anorganik kimyo adabiyotlaridan va bildirgilaridan mustaqil foydalanish. Eng oddiy kimyoviy reaksiyalarini olib borishni bilish, bunda ro'y beradigan rang o'zgarishlariga, cho'kma yoki gaz modda ajralib chiqishiga, issiqlik o'zgarishlariga e'tibor berib, reaksiya tenglamasini tuza bilish. Turli reaksiyalarning yo'nalishlari, tezliklarini taqqoslash asosida moddalarning xossalari xaqida xulosa qilish. Kimyoviy asbob va o'lchov idishlaridan maqsadga muvofig foydalana olish. Kimyoning umumiy qonunlarini bilgan holda tanlangan reaksiyalarni olib borish uchun zarur moddalarni, ularni miqdorini aniqlay olishi kerak. Moddalarning tozaligini, kontsentratsiyasini e'tiborga olib, kerakli hisob-kitob ishlarini bajara olishi lozim. Eritma muhitini hamda reaksiyada sodir bo'ladigan o'zgarishlarni e'tiborga olib tegishli xulosalar qilishi shart.

Fanning o'quv rejadagi boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqligi va uslubiy jihatdan uzviyligi

Anorganik kimyo fani 1- va 2- semestrlarda o'qitilib, boshqa kimyoviy fanlarni, xususan organik, analitik, fizik, kolloid, biologik, farmatsevtik va toksikologik kimyo fanlarini o'zlashtirishning poydevori hisoblanadi. Anorganik kimyo fan dasturini amalga oshirish matematika, fizika, botanika, biologiya, odam anatomiyasi va fiziologiyasi fanlaridan etarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlikni talab qiladi.

Fanning sog'liqni saqlash va ishlab chiqarishdagi o'rni

Dori vositalari ishlab chiqarishda keng ko'lamda kimyoviy elementlar va ularning birikmalari qo'llaniladi. Zero, bu fanni o'qitishda farmatsevtika sanoatida qo'llaniladigan elementlar va dorivor birikmalarga ko'proq e'tibor qaratiladi. Chunonchi, farmatsiyada qo'llaniladigan anorganik moddalarni olinishi, fizik, kimyoviy xossalari va nomenklaturasiga o'qitish jarayonida ustivorlik beriladi. Farmatsiya amaliyoti uchun nihoyatda zarur bo'lgan, berilgan kontsentratsiyadagi eritmalarini tayyorlaybilishga talabalarda ko'nikma hosil qilish dasturda alohida o'rin egallaydi.

Fanni o'qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

Anorganik kimyo fanini o'qitishda an'anaviy ma'ruzalar, laboratoriya ishlari, ko'rgazmali kimyoviy tajribalar olib borish, tarqatma materiallar berish bilan birga elektron darsliklar, multimediyalar kabi axborot texnologiyalari,

shuningdek “Miyaga hujum”, “Hamkorlik” kabi ilg`or pedagogik texnologiyalardan foydalaniladi.

Fangning nazariy mashulotlari mazmuni

Anorganik kimyo fanining taraqqiyotida vatanimiz va chet el olimlarining roli. Boshqa fanlarning, xususan farmatsiyaning taraqqiyotida Anorganik kimyoning o`rni.

Kimyoning asosiy qonunlari

Anorganik moddalarning asosiy sinflari. Metall va metallmaslar. oksidlar, kislotalar, asoslar va tuzlar. O`rta, asosli, nordon, qo`sh va kompleks tuzlar. Ularning olinishi. Kimyoning asosiy qonunlari. Moddalar massasi va energiyasining saqlanish qonuni. Tarkibning doimiylik qonuni. Daltonidlar va bertolidlar. Karrali nisbatlar qonuni. Mol, ekvivalent tushunchasi. Ekvivalentlar qonuni. Avagadro qonuni. Gaz qonunlari. Mendeleev-Klapeyron tenglamasi. Gaz moddalarning molekulyar massasini aniqlash.

Kimyoviy reaksiyalarning energetikasi va yo`nalishi

Kimyoviy reaksiyalarning issiqlik effekti. Termokimyoviy tenglamalar. Ichki energiya va entalpiya. Gess qonuni va uning xulosalari. Moddalarning standart sharoitda hosil bulish va yonish entalpiyasini jadval natijalari asosida hisoblash. Zarrachalarning fazoda mavjud bo`lish ehtimolligi va tartibsizligi bilan entropiya orasidagi bog`lanish. O`zgarmas bosimda va temperaturada kimyoviy jarayonda bajarilgan maksimal ishning o`lchovi. Izobarik izotermik (Gibbs) va izoxorik izotermik potentsial. Entalpiya va entropiya o`zgarishlari asosida kimyoviy reaksiyalarning yo`nalishini belgilash.

Reaksiya tezligi va kimyoviy muvozanat

Reaksiyaning haqiqiy va o`rtacha tezligi. gomogen va geterogen tizimlarda reaksiya tezligi. reaksiya tezligiga kontsentratsiya va haroratni ta'siri. Vant-Goff qoidasi, faollanish energiyasi. reaksiyalar mexanizmi to`g`risida tushuncha. Reaksiyalarning molekulyarligi va tartibi. Oddiy va murakkab reaksiyalar. Katalitik reaksiyalar. Fermentativ kataliz. Kaytar va qaytmas reaksiyalar. Kimyoviy muvozanat. Le-shatele printsiipi.

Eritmalar, eritmalarning fiziko-kimyoviy xossalari

Gazlarning suyuqlikdagi eruvchanligi. Genri-Dalton Sechenyov qonunlari. Eritma, erituvchi va erigan modda tushunchalari. Erigan modda kontsentratsiyasini ifodalash, usullari. Foiz kontsentratsiyasini, molyar, normal, molyal kontsentratsiyalar. Raulning 1 va 2 qonuni. Krioskopik va ebulioskopik doimiylik. Osmos va osmotik bosim qonunlari. Gipotonik, izotonik va gipertonik eritmalar. Elektrolitik dissotsiatsiya va ionli muvozanat Dissotsialanish darajasi. Kuchli va kuchsiz elektrolitlar. Kuchsiz elektrolitlarning dissotsialanish konstantasi. Aktivlik va aktivlik koeffitsienti. Kuchsiz elektrolitlarning dissotsialanish darajasi bilan konstantasi orasidagi bog`lanish. Yomon eruvchan tuzlarning eruvchanlik ko`paytmasi. Kislotali, ishqoriy va neytral muhit uchun vodorod ko`rsatgich. Kislotali va asoslarning zamonaviy nazariyalari. Brensted-Lourining protolitik nazariyasi. Lyuisning elektron nazariyasi. Tuz eritmalarining gidrolizi. Gidroliz turlari. Gidroliz darajasi va konstantasi. Gidrolitik jaraenlar. Birgalikdagi gidroliz. Gidroliz darajasi va konstantasi.

Oksidlanish – qaytarilish reaksiyalari

Elementlar oksidlovchi-qaytaruvchilik xossalari ularning davriy sistemadagi o`rniga bog`liqligi. Birikmalardagi element atomlarining oksidlanish darajasi va uni xisoblash usullari. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining turlari. Ularni tenglashtirish. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari yo`nalishini standart potentsiallar qiymatiga qarab aniqlash. Eritma muxitining oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari yo`nalishi va maxsulotlar xosil bo`lishiga ta'siri.

Moddalar tuzilishi

Atom tuzilishi. Atomning tarkibi. Energiya yutilishi va chiqarilishining kvant nazariyasi. Mikrozarralarning moddiy va to`lqin tabiati. De-Broyl tenglamasi. Elektron bulut. To`lqin funktsiyasi. Atomning energetik pog`onalari va pog`onachalari. Kvant sonlar. Davriy qonun va atom tuzilishi. Atom xossalari davriyligi.

Kimyoviy bog`lanish

Kimyoviy bog`larning energiyasi, uzunligi yo`nalishi va to`yinuvchanligi. Valent bog`lanish usuli. Valentlikni valent bog`lanish usuli bilan aniqlash. Molekulyar orbitallar usuli. Molekulyar orbitallar usulida bog`larning

karraligi. Atom orbitallarining gibridlanishi. Valent burchaklar. Molekuladagi atomlarning fazoviy joylanishi. Kovalent bog`ning qutbliligi. Kimyoviy bog` turining moddalar xossalari ta'siri. Molekulalararo ta'sirlar. Orientatsion, induksion va dispersion ta'sirlar. Vodorod bog`lanish.

Kompleks birikmalar

Kompleks birikmalarning tuzilishi, izomeriyasi, nomlanishi. Kompleks birikmalarda kimyoviy bog`ning tabiati. Valent bog` usuli, kristall maydon nazariyasi, Molekulyar orbitallar usuli. Kompleks birikmalarning sinflari. Metall karbonillari. Kompleks birikmalarning biologik axamiyati. Metallofermentlar. Kompleks birikmalarning farmatsiya va tibbiyotda ishlatilishi.

S-elementlar va ularning xossalari

Vodorod, uning xossalari. Suv. Kristallogidratlar va akvakomplekslar. Vodorod peroksid, olinishi, tuzilishi. Oksidlovchi va qaytaruvchi xossalari. Ishqoriy metallar, ularning xossalari. II A gurux metallari, ular birikmalarining xossalari. Berilliy gidroksidining amfoterligi. II A gurux elementlarining kompleks birikmalari, ularning biologik axamiyati.

D-elementlar va ularning xossalari

Umumiy tavsifnoma. Xrom (II) va xrom (III) birikmalarining qaytaruvchanlik xossalari. Xrom (II) gidroksid. Xrom (III) gidroksidining amfoterligi. Xrom (IV) birikmalari. Oksidlovchilik xossalari. Unga muxitning ta'siri. Xromat va dixromat ionlari o`rtasidagi muvozanat. Xromning perokso birikmalari.

VIII gurux elementlarining o`ziga xos tuzilishi. Temir va platina oilasi elementlari. Temir (II, III, VI) birikmalarining oksidlovchi va qaytaruvchilik xossalari. Temirning kompleks birikmalari. Misning kimyoviy xossalari. Mis (I, II) birikmalari, oksidi, gidroksidi, tuzlarining eruvchanligi, gidrolizi. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari. Kompleks birikmalari. Kumush birikmalari, ularning oksidlovchilik xossalari. Kumush birikmalarining farmatsiyada ishlatilishi. Oltin. Sianid usulida olinishi. Kompleks birikmalari. Oksidlovchilik xossalari. Rux va birikmalarining xossalari. Oksidi va gidroksidining amfoterligi. Tuzlarining gidrolizi. Simobning kimyoviy xossalari. Simob (I) va simob (II) birikmalari. Simob galogenidlari.

III, IV va V gurux P-elementlari

Umumiy tavsifnoma. Bor va uning birikmalari. Boridlar, boratlar ularning tuzilishi. Galogenidlari, ularning gidrolizi. Oksidi va kislotalari. Bor organik birikmalar. IV A guruh elementlari. Uglerod va uning birikmalari. Karbidlar ularning gidrolizi. Galogenidlari. Freonlar. Uglerod (IV) oksid, uning tuzilishi. Karbonatlar, gidrokarbonatlar, ularning parchalanishi va gidrolizi. Uglerod (II) oksidi. Karbonillar. Uglerod sulfidi va tiokarbonatlar. Sianidlar. Kompleks birikmalari. Kremniy va uning birikmalari. Silitsidlar. Vodorodli birikmalari, ularning oksidlanishi, gidrolizi. Kremniy (IV) oksidi va silikatlar. Azot va uning birikmalari. Ammiak, gidrazin, gidroksilamin va azid kislotalar, olinishi va kimyoviy xossalari. Amidlar va nitridlar. Ammoniy tuzlari, termik parchalanish. Azot oksidlari va kislotalari. Ularning olinishi va kimyoviy xossalari. Nitrit kislota va nitritlarning oksidlovchi va kislotalik xossalari. Nitrat kislota kimyoviy xossalari. Zar suvi. Fosfor allotropiyasi, ularning kimyoviy aktivligi. Fosfidlar, gidroksidlari, olinishi, xossalari. Galogenidlari, oksidlari. Gipofosfit va fosfit kislotalar, tuzilishi. qaytaruvchanlik xossalari. Fosfat kislotalar, tuzilishi, xossalari. Tuzlarining gidrolizi. Tirik organizmda fosfat kislota va tuzlarining ahamiyati.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.tdpu.uz
2. www.pedagog.uz
3. www.Ziyonet.uz
4. www.edu.uz
5. tdpu-INTRANET.ped.
6. [www.grain. Ru](http://www.grain.Ru)
7. www.plant

protection.com.